

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. N.R. G‘aybullayev va boshqalar. Pedagogika. Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma.- T.: O‘zMU, 2005 y.
2. “Zamonaviy o‘qituvchining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari” (Oliy ta‘lim professor-o‘qituvchilari misolida) magistrlik dissertatsiya ishi. Andijon 2013 y
3. T. Turg‘unov., L.A.Maqsudova “Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish. – T.: “Fan”, 2009 y.
- 4.M.X. To‘xtaxodjaye va boshqalar. Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1-qism: Pedagogika nazariyasi.- T.: “Iqtisod-moliya” 2007 y.
- 5.Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. – T.: O‘qituvchi, 1992. – 160 b.
6. Abduvalieva M.I. Kasb-hunar kolleji o‘quvchilarning kasbiy moslashuvini shakllantirish va rivojlantirish: Ped.fanl.nomz. ... diss. – T.: 2008. –134 b.
- 7 Abdukarimov X. Профессиональное воспитание личности учителя в процессе непрерывного педагогического образования.: Автореф. дисс. ...докт. пед. наук. – T.: 1997. – 46 с. 4. Al-Buxoriy, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Hadis. Al-Jomiy assahih (Ishonarli to‘plam).
8. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Moliya, 2003. – 192 b. 7. Azizxodjaeva N.N. O‘qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2000. – 52 b.
8. Jurayev, X. O. (2023). O ‘SPIRINLIK YOSHIDA SHAXSDA STRESSLI VAZIYATLARDA INDIVIDUAL KOPING STRATEGIYALARINING O ‘RNI VA AXAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(4), 512-515.
9. Jurayev, X. O. (2023). O‘SMIRLARDA XARAKTER AKSENTUATSIYASI TIPLARINING DEVIAND XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA TA‘SIRINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(9), 560-569.
10. Ataxo‘jaye va, S. (2023). INGLIZ TILI O‘QITISHINING EMPIRIAL FOYDALARI. GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI.
11. Ataxo‘jaye va, S. A. (2023). O‘QITUVCHILARINING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 111-115.
12. Atakhujaeva, S.A. (2022). DIAGNOSIS OF ADOLESCENTS’ UNDERSTANDING OF MORAL AND LEGAL FORMS. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING, 1(4), 317-319.
13. Ataxo‘jaye va, S. A. (2023). O ‘QITUVCHILARINING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 111-115.

Muallif:

Bekberdiyeva Gulbaxor Ortikaliyevna-University of Business and Science, Pedagogika va psixologiya kafedrasida o‘qituvchisi

УДК 372.3/4

THE INFLUENCE OF ACCENTUATION OF CHARACTER AND TENDENCY TO PSYCHOPATHY ON THE FORMATION OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS

O‘SMIRLARDA XARAKTER AKSENTUATSIYASI VA PSIXOPATIYAGA MOYILLIKNI DEVIANT XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA TA‘SIRI

ВЛИЯНИЕ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА И СКЛОННОСТИ К ПСИХОПАТИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Jurayev Haydarjon Odilboyevich

University of Business and Science. Namangan shahri, Zarbdor M.F.Y., Beshkapa ko‘chasi, 111-uy

E-mail: jurayev.haydarjon19900619@gmail.com

Abstract: This cited article highlights the changes that occur in children in adolescence and their character in behavior, as well as the emergence of psychopathy and its types, the creation of incentives to disrupt the upbringing of such traits.

Keywords: psychopathy, accentuation, deviant, schizoids, paranoia, social environment

Annotatsiya. Ushbu keltirilgan maqolada, o‘smirlik davridagi bolalarda va ularning xulq-atvorda xarakterida yuzaga keladiga o‘zgarishlar va undagi psixopatiyaning yuzaga kelishi va uning turlari, shunday xususiyatlarni tarbiyani buzilishga stimuly yaratilishi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Psixopatiya, aksentuatsiyasi, deviant, shizoidlar, paranoiyit, ijtimoiy muxit.

Аннотация: В этой цитируемой статье освещаются изменения, происходящие у детей в подростковом возрасте и их характер в поведении, а также возникновение у них психопатии и ее виды, создание стимулов к нарушению воспитания таких черт.

Ключевые слова: психопатия, акцентуация, девиант, шизоиды, паранойя, социальная среда.

KIRISH. Bugungi kunda ta‘lim tarbiya jarayoniga qaralayotga e‘tibor tobora kuchayib bormoqda. Endigina o‘zib kelayotgan o‘smir va ilk o‘spirinlik yoshidagi yigit va qizlarning ijtimoiy jamiyatga moslashishlari va o‘zlarining xatti-harakatlarini qay tarzda idrok etishlari ularning psixologik xususiyatlari bilan chambarchas bo‘liq tarzda kechadi.

Bularning barchasi o'smirlarning xarakterida aks etadi. Bu davrda ularning xarakterida bir muncha o'zgarishlar ko'zga tashlanadi. Ba'zilarida xulq-atvorda xarakter aksentuatsiyasi va psixopatiyaga moyillik yuzaga keladi.

Xarakter bu xar bir shaxsning individual o'zining (takrorlanmaydigan) xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Ijtimoiy turmushda hayot va faoliyat ko'rsatayotgan har qanday shaxs o'zining individual-psixologik xususiyatlari bilan boshqa insonlardan ajralib turadi va bu farqlar uning xarakter hislatlarida o'z ifodasini topadi. "Xarakter" so'zi grekcha so'zdan olingan bo'lib, "tamg'a, belgi" degan ma'noni anglatadi. Shaxsning xarakteriga tegishli bo'lgan xususiyatlarni xarakter hislatlari deyiladi. Xarakter hislatlari kishida tasodifiy uchraydigan xususiyat bo'lmay, balki kishining xulqidagi doimiy, barqaror xususiyatlar bo'lib, bu xususiyatlar shaxsning o'zigagina xos bo'ladi. Kishining xakteri tug'ma bo'lmay, balki keyinchalik hosil bo'ladi va ijtimoiy muhit ta'sirida tarbiyalanadi. Xarakter taraqqiyoti kishining irodasi, aql-idroki va hissiyotining taraqqiy etib borishi bilan mustahkam bog'liqdir. Shu sababli kishilardagi bu xususiyatlarning taraqqiy etib borishi va tarbiyalanishi xarakterning taraqqiyotiga ham tegishlidir.

Bir tomondan, hayot yo'lining individual o'ziga xosligi, shartlari har bir insonning hayoti va faoliyati xarakterning individual xususiyatlari va namoyon bo'lishining xilma-xilligini shakllantiradi. Boshqa tomondan, bir xil ijtimoiy sharoitda yashovchi odamlar hayotining umumiy, tipik holatlari umumiy tomonlar va xususiyatlarni shakllantiradi.

Tadqiqot ob'ekti va qo'llanilgan metodlar

Xarakter temperament negizida shakllanadi. Temperament bilan xarakterning kesishgan nuqtasi aksentuatsiyani namoyon etadi. Xarakter aksentuatsiyasi (yunoncha-xususiyat, belgi, lotincha- "accentuye" urg'u) xarakterning alohida xususiyatlarini haddan tashqari ifodalanihidir. Xarakterning u yoki bu xususiyati miqdoriy ifodalanganligi oxirgi marraga yetib va normaning eng oxirgi chegarasiga borib qolganda xarakterning aksentuatsiyasi namoyon bo'ladi. "Aksentuatsiya" atamasini birinchi bo'lib nemis psixiatr K. Leongard fanga kiritgan. U xarakter aksentuatsiyasini haddan tashqari ifoda etilgan individual xususiyatlar deb ataydi, bu esa noqulay omillar ta'sirida patologik holatga o'tish qobiliyatiga ega.

Olingan natijalar va ularning tahlili

O'smirlik davrida shaxsda xarakter aksentuatsiyasi va psixopatiyalarning namoyon bo'lishi va ularning o'smir xarakteriga salbiy ta'siri xaqida ko'plab xorij olimlarining tadqiqot muammosi bo'yicha adabiyotlar ro'yxati tuzildi [12].

Biz, o'rganilayotgan muammo bo'yicha adabiyotlarni nazariy ko'rib chiqdik, tadqiqotning uslubiy asoslarini aniqladik. Maxsus adabiyotlarni o'rganish jarayonida biz o'smirlik davrida yuzaga keladigan xarakter aksentuatsiyasi va psixopatiyalarning salbiy oqibatlarini va ularning psixologiyasidagi o'zgarishlar natijasida deviant xulq-atvorga stimull bo'lishi aniqlandi.

Psixopatiyalar-bu xarakterdagi anomalialar. P.B.Gannushkinning (1933) so'zlariga ko'ra, "insonning butun ruhiy qiyofasini belgilaydi, uning butun ruhiy omboriga o'zining hukmron izini qo'yadi", "hayot davomida... hech qanday keskin o'zgarishlarga duch kelmang", "xalaqit beradi... atrof-muhitga moslashish." Ushbu uchta mezon O. V. Kerbikov (1962) tomonidan patologik xarakter xususiyatlarining umumiyliigi va nisbiy barqarorligi va ularning ijtimoiy moslashuvni buzadigan darajada jiddiyligi sifatida ko'rsatilgan [2].

Xarakterni ta'kidlash—bu xarakterning individual xususiyatlarining boshqalarga zarar etkazadigan, bo'rttirilgan rivojlanishi, natijada atrofdagi odamlar bilan o'zaro munosabatlar yomonlashadi. Xarakter aksentuatsiyasi namoyon bo'lishi ham turlicha namoyon bo'ladi, faqat shaxsda tipik vaziyatlarda, atrof muhitda seziladi. Psixopatiya xarakterning deformatsiyasi (aqlni saqlab qolish bilan), natijada atrofdagi odamlar bilan munosabatlar keskin buziladi; psixopatiya hatto boshqalar uchun ijtimoiy xavfli bo'lishi mumkin. Ammo psixopatiyadan farqli o'laroq, xarakterning aksentuatsiyalari doimiy ravishda namoyon bo'lmaydi, yillar davomida ular sezilarli darajada tekislanib, normaga yaqinlashishi mumkin. K. Leongard aksentuatsiyaning 12 turini ajratib ko'rsatadi, ularning har biri insonning ba'zi hayotiy qiyinchiliklarga, boshqalarga nisbatan yuqori sezuvchanlik bilan, tez-tez bir xil turdagi mojarolarga, ma'lum bir narsalarga nisbatan tanlangan qarshiligini belgilaydi va asabiy buzilishlar namoyon boladi. [3]

K. Xorni nevrotik ehtiyojlarni shaxslararo xatti-harakatlarning uchta asosiy strategiyasiga birlashtirdi:

1-rasm. K. Xorni nevrotik strategiyasi

U nevrotik shaxs odatda ulardan biri ustunlik qiladi. Shunga ko'ra, shaxsiyat turlari ajralib turadi:

1) "muvofiq tur" odamlarga qaratilgan, giyohvandlik, qat'iyatsizlik, nochorlikni namoyon etadilar, bunday shaxslar "agar men taslim bo'lsam, menga bosim o'tkazishadi degan fikr yuzaga keladi";

2) alohida tur–odamlardan yo‘naltirilgan, bunday shaxslar: “agar men uzoqlashsam, men bilan hamma narsa yaxshi bo‘ladi”, deydi: “menga baribir”,

3) dushman turi–odamlarga qarshi yo‘naltirilgan, u hukmronlik, dushmanlik, ekspluatatsiya bilan ajralib turadi, u shunday deb o‘ylaydi: “menda kuch bor, va men hech kim tegmayman degan shior mavjud”,

Dushman turi xushmuomalalik va do‘stona munosabatda bo‘lishga qodir, ammo uning xatti-harakati har doim boshqalar ustidan nazorat va kuchga ega bo‘lishga, shaxsiy xohish va ambitsiyalarni qondirishga qaratilgan. Ushbu strategiyalarning barchasi sog‘lom va nevroitik shaxs o‘rtasida ziddiyat holatida, ammo sog‘lom odamlarda bu mojaro o‘z ichiga olmaydi, nevroitik shaxslar kabi kuchli hissiy quzgalish yuzaga keladi.[4.]

Isterik xarakter. O. Fenichel isteriya mexanizmlarini kuchli jinsiy qo‘rquv va bir xil darajada kuchli, ammo bostirilgan jinsiy istak o‘rtasidagi ziddiyatlarning aksi sifatida tasvirlaydi. Psixanalitiklar isterik xarakterni hal qilinmagan edipik vaziyat tufayli yuzaga keladigan genital mojaro bilan bog‘lashadi (agar ota-onalarning bolaligida qattiq avtoritarligi qarama-qarshi jinsdan kuchli qo‘rquvni keltirib chiqargan bo‘lsa, jinsiy obyektga nisbatan ambivalent munosabat saqlanib qoladi).[3.]

Psixopatiyalarning tipologik modeli (Петр Борисович Ганнушкин) "Psixopatik deb nomlangan shaxslar, yoshlikdan boshlab, shakllangan paytdan boshlab, ularni deb ataladigan narsalardan ajratib turadigan bir qator xususiyatlarni ifodalaydi." oddiy odamlar va ularning o‘zlari va boshqalar uchun atrof-muhitga moslashishiga og‘riqsiz to‘sqinlik qiladi. Ularning o‘ziga xos patologik xususiyatlari doimiydir tug‘ma xususiyatlar, garchi ular hayot davomida kuchayishi yoki muayyan yo‘nalishda rivojlanadi, ammo keskin o‘zgarishlarga duch kelmaydi.[5]

Psixopatik shaxslar– bu o‘zlarining yoki jamiyatning g‘ayritabiiyligidan aziyat chekadigan shaxslar. Psixopatyaga moyil shaxslar atrof-muhitga moslashish qobiliyatining yetishmasligi va ular shaxslararo nizolarga kuproq uchraydilar. Psixopatiyalarning ayrim guruhlarini ajratish mumkin, ammo shuni ta‘kidlash kerakki, individual psixopatiyalar orasidagi chegaralar juda yaxshi psixopatiyaning noaniq va sof shakllari kam uchraydi. Psixopatlar allaqachon mavjud bo‘lsa-da bolalar va o‘smirlar orasida, lekin odatda psixopatik xususiyatlar to‘liq aniqlik bilan o‘smirlik davrida, 18-20 yoshda" paydo bo‘ladi".

Sikloidlar guruhi

1. Konstruktiv-depressiv-doimiy ravishda past kayfiyat, pessimizm, baxtsizlikning tashvishli umidlari, hayot ma‘nosiz ko‘rinadi. Norozi, kam gapiradigan, harakatlarda, yuz ifodalarida inhibe qilingan, doimo charchagan va jismoniy va axloqiy jihatdan buzilgan. Ko‘pincha ushbu psixopatlarning hayot yo‘li o‘z joniga qasd qilish bilan tugaydi.

2. Konstitutsiyaviy hayajonlangan-qiziqishlarning yuzakiligi va beqarorligi, suhbatdosh, o‘yin-kulgiga doimiy ehtiyoj, sezishi va yolg‘onchilikka ,agressivlikka moyilligi bor shaxs.

3. Siklotimiklar-qo‘zgalish va depressiya holatlarining to‘lqin shaklidagi o‘zgarishi, aqliy muvozanatning tez-tez buzilishiga moyill.[3]

4. Emotiv-labil (reaktiv-labil) psixopatlar-kayfiyatning bir ekstremaldan ikkinchisiga injiq o‘zgaruvchanligi, eng kichik noqulaylik , ularni chuqur tushkunlikka, har qanday ahamiyatsiz omilga olib keladi.

Asteniklar guruhi:

1. Konstitutsiyaviy asteniklar (nevrasteniya) haddan tashqari asabiylashish, charchoqning kuchayishi, charchoq, turli xil somatik ko‘rinishlar (yurak faoliyatining funksional buzilishi, oshqozon-ichak bosh og‘rig‘i, uyqusizlik), qat‘iyatsizlik, shubha, ishdagi eng kichik to‘siqlarga, ruhiy zaiflikning kuchayishiga, o‘ziga ishonchsizlikka, moyillik yuqori.

2. **Psixasteniya** haddan tashqari qat‘iyatsizlik, qo‘rquv, cheksiz shubha va tashvish, uchun har qanday yangi ish qo‘rquv va azob manbai, o‘ziga va kuchiga ishonchsizlik, boshqalardan yordam izlashga moyillik, haddan tashqari pedantizm, uning odatlarining har qanday buzilishi muvozanatni buzadi va bezovta qiladi, qo‘rquv va yurak, oshqozon faoliyatining funksional buzilishlari, duduqlanish kuzatilishi mumkin.

Shizoidlar guruhi. Ular quyidagi xususiyatlarga ega: ajralish tashqi real dunyo, ichki birlik va izchillikning yo‘qligi fikrlar, his-tuyg‘ular, harakatlar, xatti-harakatlar, g‘alati va burchaklilik, yurish, qo‘l yozuvi, nutq, hukm, boshqa odamlarni idrok etishning etarli emasligi va vaziyatlar, o‘zi bilan ichki nizolar, begonalashish, odamlarga shubha va sovuqqonlik, fikrlashning buzilishi, qarama-qarshiliklarni va mantiqiy xatolarni sezmaslik tendentsiyasi, "egri mantiq", kulgili harakatlar.

Paranoidlar guruhi. Ular quyidagi xususiyatlarga ega: ular hokimiyatda bo‘lgan juda qimmatli g‘oyalarni shakllantirishga moyillik va bu g‘oyalar ularning barcha xatti-harakatlariga dominant ta‘sir ko‘rsatadi. Xudbinlik, xotirjamlik, haddan tashqari takabburlik, odamlarga nisbatan qattiqqo‘llik (paranoid bilan rozi bo‘lmagan kishi u kabi o‘ylamaydi, u eng yaxshi holatda shunchaki ahmoq odam, eng yomoni esa uning shaxsiy dushman). o‘z ehtiroslarini bag‘ishlaydigan odamlar hayotda boshqa manfaatlar uchun joy qoldirmasdan, bitta g‘oyaga xizmat qilishadi.

Epileptoidlar guruhi. Ular quyidagi xususiyatlarga ega: haddan tashqari asabiylashish, to‘xtovsiz g‘azablanish, buzilish kayfiyat (sog‘inish, g‘azab, qo‘rquv hujumlari), antisosyal munosabat, g‘azab, xavfli zo‘ravonlik harakatlariga moyillik.

Isterik psixopatiyalar guruhi. Ular quyidagi xususiyatlarga ega: boshqalarning e‘tiborini jalb qilish istagi, boshqalarga ham, o‘ziga ham ob‘ektiv haqiqatning yo‘qligi (haqiqiy munosabatlarning buzilishi), "o‘zidan kattaroq

ko‘rinishga intilish aslida, har qanday holatda ham tan olinishga chanqoqlik, kayfiyat (har bir harakat va imo-ishora ta’sir qilish uchun mo‘ljallangan, shuning uchun ular o‘z maqsadlariga erishish uchun) xarakat qilishadi.,

Patologik xarakter - qachon zo‘ravon xayol har qanday axloqiy va axloqiy me‘yorlardan qat’i nazar, har qanday holatda ham e’tiborni jalb qilish va o‘z manfaatlariga erishish zarurati bilan birgalikda, bunday odamlar mohirona yolg‘on gapirishadi, o‘zlarining yolg‘onlariga berilib ketishadi va bu yolg‘on ekanligini deyarli unutishadi, hatto sababsiz ham yolg‘on gapirishadi, suhbatdoshning tasavvurini hayratda qoldirishiga va o‘zlarining yolg‘onlaridan deviant xulq-atvor shakilda yuzaga keladi.

Beqaror psixopatlar guruhi. Bularga aqliy sayoz, zaif xarakterga ega, boshqa odamlarning ta’siriga osongina tushib, ketadigan odamlar kiradi. Agar ular ijtimoiy qulay muhitda yashasalar ularda normal xulq-atvor yuzaga keladi.

Antisotsial psixopatlar guruhi. Bu odamlar ozmi-ko‘pmi saqlanib qolgan aql bilan axloqiy tuyg‘ularning to‘liq yo‘qligi bilan ajralib turadi: odamlarga hamdardlik, sharaf, uyat, his-tuyg‘ular, mehnatga bo‘lgan ehtiyoj, hamdardlik; aksincha, bunday shaxslar da kuzatilishi mumkun jamiyatda shaxslararo munosabatlarda agressiv xulq-atvoriga moyillik namoyon bo‘ladi.

Natijalar tahlili

Olib borilgan nazariy ishimizda shaxs xarakteri va uning xulq-atvoridagi o‘zgarishlar aksentuatsiyasi ma’lum darajada o‘zgarishi mumkunligi xaqida olib borilgan ishlar bo‘yicha natilarda quydagicha yuzaga kelishi mumkunligi yoritildi.

Shaxslarda psixopatiyaning har bir turi o‘ziga xos shakllanish yoshiga ega. Shizoid toifadagi tip bo‘yicha ko‘rish mumkin hayotning birinchi yillaridan boshlab-bunday bolalar yolg‘iz o‘ynashni yaxshi ko‘radilar. Gipertimik tip ko‘proq o‘spirindan aniq namoyon bo‘ladigan tip xisoblanadi. Sikloidlik, ayniqsa qizlarda, balog‘at yoshidan boshlab paydo bo‘lishi mumkin, ammo ko‘pincha bular turli xildagi yosh davrlarda shakllanadi. Shaxs xarakter turlarining ba’zi tabiiy o‘zgarishlari mavjud o‘smirlik davrida yuzaga keladi. Balog‘at yoshi boshlanishi bilan bolalik davrida kuzatilgan gipertimik xususiyatlar aniq sikloidlik bilan almashirilishi mumkin, farqlanmagan nevroitik xususiyatlar-psixastenik yoki sezgir tur hissiy moyillik aniq gipertimizm bilan qoplanadi qo‘shilish beqarorlik xususiyatlari va boshqalar. Boshqa ko‘plab nomlar taklif qilingan, ammo biz uchun eng muvaffaqiyatli ko‘rinadigan atama K. Leongard tomonidan kiritilgan (1968) – “aksentlangan shaxs” tushunchasi hisoblanadi. Ushbu nom shuni ta’kidlaydiki, biz patologiyaning boshlanishi haqida emas, balki normaning ekstremal variantlari haqida gapiramiz deb o‘zining nazariy manbalarida keltririb o‘tadi.

Munosabatlarda shaxsiyat kengroq tushuncha bo‘lib, u aql, qobiliyat, dunyoqarash va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Xarakter shaxsning asosi hisoblanadi, u asosan o‘smirlik davrida shakllanadi, shaxs butun sifatida etuklik davrida shakllanadi. K. Leongard tavsifi bo‘yicha, xarakter xususiyatlari og‘ir psixopatiya (III daraja) ajratiladi. Kompensatsion mexanizmlar juda zaif, deyarli aniqlanmagan yoki ular faqat qisman, psixopatik xususiyatlarning faqat bir qismini qamrab oladi, ammo bu erda shunday giperkompensatsiyaga erishilganki, ular allaqachon psixopatik xususiyatlar sifatida harakat qilishadi. Kompensatsiya har doim to‘liq emas va qisqa muddatli namoyon bo‘ladi. Dekompensatsiyalar osongina paydo bo‘ladi kichik sabablar va hatto hech qanday sabablarsiz yuzaga keladi. Ba’zi psixopatiyalarning og‘ir darajasi bilan (shizoid, psixastenik va boshqalar) ko‘pincha, diagnostik tekshiruvlarda bu holatlar psixopatga o‘xshashmi shizofreniya nuqsonimi yoki uning sust ko‘rinishimi deb ta’riflangan. Psixopatiyalar va xarakter aksentuatsiyalari dinamikasining xususiyatlari o‘smirlik davrida kompensatsion mexanizmlar ko‘pincha yetarli emasligi natijasida shakllangan hisoblanadi. Ammo, qoida tariqasida, biz munosabatlarda o‘spirinni keskinlashtirish bilan munosabatlarda ularda psixopatik ko‘rinishlar yuzaga kelmasligini oldini olishimiz zarur hisoblanadi.

Xarakter aksentuatsiyalari o‘smirlik davrining oxiriga kelib xar bir shaxsda xar xil turlarda yuzaga keladi uning namoyon bo‘lishidan keyin aksentuatsiya tekislanishi yoki bo‘lishi mumkin ular shu qadar kompensatsiya qilinadiki, maxsus holatlardan tashqari, tashqi tomondan aniqlanmaslik kerak. Boshqacha qilib aytganda, o‘smirlik davrida aniq aksentuatsiyalar uning o‘tishi bilan paydo bo‘lishi mumkinligi aniqlangan.

Xulosa

O‘smirlar orasida biz ijtimoiy hayotimizda shuni aytishimiz mumkinki, shaxs xarakterning aksentuatsiyasi bu shaxsni shunday bir holatiki oddiy odamdan ajratib turadigan shaxs xarakter aksentuatsiyasini belgilangan talablar asosida diagnostikasini amalga oshirish orqali turli salbiy holatlarni oldini olish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bunday holatlarni biz yuqoridagi nazariy manbalardan kelib chiqib fikr yuritsak xarakterni har bir olim o‘zining yo‘nalishidan kelib chiqib travsif bergan. Aksentuatsiya va psixopatiyaga moyil shaxslar va ularning turlari aynan undagi munosabatlarda qay tarzda kechishini ko‘rishimiz mumkun. Yuqoridagi aksentuatsiya tiplarining ba’zilarida salbiy va psixopatiyaga moyillik ham kuzatiladi. Bu esa ma’lum bir miqdorda o‘smir yoshdagi bolalarda ta’lim sifatni va bilim egalashda yuzaga keladigan motivatsiyani pasayishiga sabab bo‘ladi. Bunday holatlarni biz yuzaga kelmasligini oldini olish uchun birinchi navbatda yoshligdan va o‘sha shaxsning oilaviy muhitidan kelib chiqib ularning korreksiya ishlarni olib boorish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Психология характера: учебное пособие / Алтайский государственный университет ; сост.: М.В. Шамардина, И.А. Ральникова, Е.А. Петухова. – Барнаул : АлтГУ, 2020.
2. А. Е. Личко. Психопатии и акцентуации характера у подростков.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИКА

Каршибаев Х.К. РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНТРОДУКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ» В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАДРОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ.....	3
Кораев С.Б. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В КЛАСТЕРНОЙ СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
Тожибаева Н.К. ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ГЕНДЕРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ НА КОМАНДНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ	12
Аякулов Н.А. ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ В ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.....	16
Аякулова А.И. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ	20
Аякулов У.А. СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ	24
Каримов С.С. ФУНКЦИИ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	27
Кахарова У.А. ФУНКЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ	29
Олимова А.А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ	32
Ражабов Ф.Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	35
Каюмова Ш.Т. РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ЧИТАТЕЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ	38
Ахматкулова М.Ш. ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ	41
Джумобоева Я.Э. МЕТОДИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ЯЗЫКЕ PYTHON	43
Сагиндикова Н.Ж. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ	48
Абдуллаева Д.У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МАТЕРИ И РЕБЕНКА	51
Ермекебаева Х. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	54
Матжанов Н.С. ВНЕДРЕНИЕ КВАНТОВЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ИХ ДИДАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	58
Турсинов М.П. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ	62
Сувонкулова А.А. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	65
Шойимова Ш.С. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА	68
Исмоилова Н.З. ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ	71
Абдуллаев Э.З. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА ПРАКТИКЕ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ	75
Шарафутдинова Х.Г. УСТРАНЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА	78
Ахмедов Д.С. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ	83
Бекбердиева Г.О. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ	88
Жураев Х.О. ВЛИЯНИЕ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА И СКЛОННОСТИ К ПСИХОПАТИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ	91
Абдуллаев А.А. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА	95
Атахуджаева Ш.А. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	98
Турамов М.Р. ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	101